

Valorisation des glumes de mil pour l'amélioration de la gestion intégrée de l'eau et de la fertilité des sols en production maraîchère

Valorization of millet husks to improve
integrated water and soil fertility management in vegetable production.

Auteur 1 : SIGUE Hamadé.

SIGUE Hamadé, Chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) / Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) Ouagadougou Burkina Faso

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : SIGUE .H (2025) « Valorisation des glumes de mil pour l'amélioration de la gestion intégrée de l'eau et de la fertilité des sols en production maraîchère », African Scientific Journal « Volume 03, Num 33 » Pp: 1262 – 1284.

DOI : 10.5281/zenodo.18097237
Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

La production maraîchère en zones sahéliennes et soudano-sahéliennes est confrontée à des contraintes majeures liées à la dégradation des sols, à la faible capacité de rétention en eau et à l'accès limité aux intrants agricoles. Dans ce contexte, l'identification de solutions locales, économiques et écologiquement durables constitue un enjeu crucial pour améliorer la productivité et la résilience des cultures. Cette étude examine le potentiel agronomique des glumes de mil, sous-produit abondant de la filière céréalière, comme amendement organique pour la production d'oignon. L'objectif est d'évaluer leur impact sur la fertilité des sols, la gestion intégrée de l'eau et les performances culturales. Les glumes de mil, riches en matière organique et en fibres lignocellulosiques, contribuent à l'amélioration de la structure du sol, à l'augmentation de sa porosité et de sa capacité de rétention en eau, et à la libération progressive de nutriments essentiels pour la croissance des cultures. Les résultats attendus incluent une meilleure conservation de l'humidité, une réduction des fréquences d'irrigation, une stabilisation de la production lors des périodes de déficit hydrique et une amélioration significative des rendements de l'oignon. Cette approche favorise la stimulation de l'activité biologique du sol, la valorisation d'une ressource locale et le renforcement de la résilience des systèmes maraîchers face aux aléas climatiques, tout en promouvant des pratiques agricoles durables et économiquement viables.

Mots clés : Glumes de mil, amendement organique, fertilité des sols, rétention en eau, production maraîchère, agroécologie

Abstract

Vegetable production in Sahelian and Sudano-Sahelian areas faces major constraints related to soil degradation, low water retention capacity, and limited access to agricultural inputs. In this context, identifying local, economical, and environmentally sustainable solutions is crucial to improving crop productivity and resilience. This study examines the agronomic potential of millet husks, an abundant by-product of the cereal industry, as an organic amendment for onion production. The objective is to evaluate their impact on soil fertility, integrated water management, and crop performance. Millet husks, rich in organic matter and lignocellulosic fibers, contribute to improving soil structure, increasing its porosity and water retention capacity, and gradually releasing nutrients essential for crop growth. Expected results include improved moisture conservation, reduced irrigation frequency, stabilized production during periods of water deficit, and significantly improved onion yields. This approach promotes the stimulation of soil biological activity, the valorization of a local resource, and the strengthening of the resilience of market gardening systems in the face of climate hazards, while promoting sustainable and economically viable agricultural practices.

Keywords: Millet husks, organic amendment, soil fertility, water retention, market gardening, agroecology

1. Introduction

1.1. Contexte général de l'utilisation des matières organiques en agriculture

La dégradation des terres agricoles constitue une problématique majeure en Afrique subsaharienne, où l'épuisement progressif de la fertilité des sols compromet la durabilité des systèmes de production (Bationo et al., 2007 ; FAO, 2017). Ce phénomène est particulièrement accentué dans les zones sahéliennes et soudano-sahéliennes, où les sols se caractérisent par une faible teneur en matière organique (souvent inférieure à 1 %), une faible capacité de rétention en eau et une grande vulnérabilité à l'érosion hydrique et éolienne (Sédogo, 1993 ; Roose & Barthès, 2001). Dans ce contexte, l'amélioration et la gestion durable de la fertilité des sols apparaissent comme un enjeu stratégique pour l'intensification agricole. L'utilisation des matières organiques constitue à cet égard l'une des pratiques agroécologiques les plus documentées et promues. Qu'elles soient d'origine animale (fumiers, lisiers) ou végétale (pailles, tiges, glumes, composts), les matières organiques contribuent à enrichir le sol en éléments nutritifs, à améliorer ses propriétés physiques (stabilité structurale, infiltration, capacité de rétention en eau) et à stimuler l'activité biologique (microflore et faune du sol) (Palm et al., 2001 ; Tiftonnell et Giller, 2013).

Plusieurs travaux ont démontré que l'apport régulier de résidus organiques permet non seulement d'améliorer la productivité des cultures, mais également de renforcer la résilience des systèmes agricoles face aux aléas climatiques (FAO, 2015 ; Ouédraogo et al., 2018). Au Burkina Faso, par exemple, les pratiques d'amendement organique (fumure organique, compost, association avec les techniques de conservation des eaux et des sols) se révèlent efficaces pour accroître les rendements, tout en améliorant la qualité des sols sur le long terme (Zougmore et al., 2004 ; Sawadogo, 2011).

Ainsi, dans le contexte sahélien et soudano-sahélien, l'intégration systématique des matières organiques dans les itinéraires techniques agricoles s'impose comme un levier central d'intensification durable et de restauration de la fertilité, en complément ou en synergie avec d'autres pratiques telles que les engrais minéraux, les techniques de conservation des eaux et des sols, et l'agroforesterie.

1.2. Intérêt agronomique et environnemental de l'incorporation des glumes

Les glumes, sous-produits issus du décorticage des céréales telles que le mil, le sorgho ou le riz, représentent une ressource abondante mais encore faiblement valorisée dans les zones agricoles. Leur richesse en fibres et en carbone leur confère un rôle important dans l'amélioration de la teneur en matière organique des sols, ce qui contribue à renforcer la capacité de rétention en eau, à améliorer la structure et à réduire les phénomènes de battance et d'érosion (FAO, 2017 ; Bationo et al., 2012).

Associées à des amendements organiques riches en azote, tels que le fumier de volaille ou celui de petits ruminants, les glumes participent à l'équilibrage du rapport carbone/azote (C/N). Cet ajustement favorise la décomposition de la biomasse et la minéralisation de la matière organique,

rendant les éléments nutritifs plus rapidement disponibles pour les cultures (Sédogo et al., 1993 ; Vanlauwe et al., 2002).

Sur le plan environnemental, l'incorporation des glumes s'inscrit dans une démarche de gestion durable et circulaire des ressources agricoles. En réduisant l'accumulation de résidus souvent brûlés dans les champs, cette pratique limite les risques de pollution et contribue à la séquestration du carbone dans les sols, atténuant ainsi les émissions de gaz à effet de serre (Lal, 2004 ; Six et al., 2006).

Cette recherche s'inscrit dans une démarche de valorisation durable des sous-produits agricoles et d'amélioration de la fertilité des sols.

Elle analyse l'incorporation des glumes associées à des fumiers riches comme stratégie agronomique et environnementale. L'objectif général est d'évaluer leurs effets sur les propriétés physico-chimiques des sols et les performances des cultures. Spécifiquement, l'étude décrit les caractéristiques agronomiques des glumes et des fumiers utilisés. Elle examine l'impact de leur incorporation conjointe sur la fertilité des sols. Les effets sur les rendements agricoles sont également analysés. L'étude identifie les avantages et les limites de cette pratique. Les conditions pratiques de mise en œuvre en milieu paysan sont précisées. L'article est structuré autour du cadre conceptuel et des matériaux étudiés. Il se conclut par une discussion des résultats et des perspectives d'application en contexte paysan.

2. Revue de la littérature

2.1. Définition et types de matières organiques agricoles

Les matières organiques agricoles regroupent l'ensemble des résidus d'origine biologique utilisables pour améliorer la fertilité des sols. Elles se déclinent en deux grandes catégories : les matières organiques animales (fumiers, lisiers, fientes, déjections) et les matières organiques végétales (pailles, tiges, glumes, feuilles mortes, composts végétaux). Leur utilisation vise à restituer au sol une partie de la biomasse exportée par les récoltes ou perdue par l'érosion et la minéralisation. Ces matières apportent du carbone organique, des éléments nutritifs (N, P, K, etc.) et activent la microflore du sol, jouant ainsi un rôle fondamental dans le maintien de la fertilité à long terme.

2.2. Propriétés des glumes

Les glumes, parties externes non comestibles des grains de céréales (notamment riz, mil et sorgho), sont des sous-produits abondants dans les zones de production céréalière. Leur composition est caractérisée par une forte teneur en lignine et en cellulose, ce qui les rend peu dégradables à court terme mais intéressantes pour l'amélioration de la structure du sol et l'augmentation du stock de matière organique stable. Leur faible teneur en azote (rapport C/N élevé) peut limiter leur efficacité immédiate, d'où l'intérêt de les associer à des amendements riches en azote. Des études menées

au Sahel (Mando et al., 2005 ; Ouédraogo, 2010) ont montré que leur incorporation favorise la lutte contre la croûte de battance, améliore la porosité et la capacité de rétention d'eau des sols.

2.3. Caractéristiques des fumiers riches

Les fumiers riches, tels que les fientes de volaille ou les déjections de petits ruminants (chèvres, moutons), se distinguent par une forte concentration en azote facilement minéralisable. Leur incorporation dans les sols agricoles améliore rapidement la disponibilité en nutriments pour les plantes, notamment l'azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K). Ils sont particulièrement efficaces lorsqu'ils sont bien compostés ou mélangés à des résidus végétaux pauvres en azote. Plusieurs travaux (Traoré et al., 2014 ; Lompo et al., 2018) soulignent l'importance du rapport C/N dans la gestion des mélanges organiques, influençant la vitesse de décomposition et la dynamique de libération des éléments nutritifs.

2.4. Effets combinés des glumes et des fumiers sur la fertilité du sol et les cultures

L'association de glumes (apport de carbone) et de fumiers riches (apport d'azote) constitue une pratique complémentaire et efficiente dans le cadre d'une gestion intégrée de la fertilité des sols. Ce mélange permet d'optimiser la décomposition de la matière organique, de limiter les pertes d'azote par volatilisation ou lessivage, et de soutenir une nutrition progressive et durable des cultures. Selon des expériences menées au Burkina Faso et au Niger (Koussoubé et al., 2016 ; Bationo et al., 2004), cette combinaison améliore les rendements de cultures telles que le maïs et le sorgho, tout en réduisant les besoins en engrais minéraux. Elle contribue également à accroître la résilience des systèmes agricoles face aux aléas climatiques, en augmentant la capacité de rétention d'eau et en réduisant la sensibilité à l'érosion.

3. Méthodologie

3.1. Site de l'étude

Boulkon est une commune rurale située dans le [département d'Arbollé](#) province du [Passoré](#) du [région Nord](#) au [Burkina Faso](#). Boulkon est situé à 12 km au nord d'[Arbollé](#), le chef-lieu du département, et de la [route nationale 2](#) allant vers le nord-ouest du pays. La ville est à environ 35 km à l'est de [Yako](#). Depuis 1997, Boulkon est l'un des quinze sites de l'action en Afrique de l'ONG [The Hunger Project](#) pour éradiquer la faim dans les localités rurales, avec le meilleur résultat obtenu en matière d'autonomie alimentaire, devenant un modèle pour la mise en place des programmes d'indépendance agricole. Elle est dotée d'un centre d'éveil, d'une banque de céréales, d'un micro-crédit, d'une salle d'alphabétisation.

L'étude a été conduite dans un contexte agroécologique typique des zones soudano-sahéliennes, caractérisé par une pluviométrie annuelle comprise entre 600 et 900 mm, concentrée entre juin et septembre. Le site est localisé dans la commune de Arbollé, sur un sol ferrugineux tropical, modérément dégradé, présentant une faible teneur en matière organique (< 1 %) et une structure

sensible à la battance. Le sol est utilisé principalement pour les cultures céréalières, notamment le sorgho et le maïs.

Figure 1 : Carte villageoise de Boulkon

Source : <https://www.google.com/maps/place/Boulkon,+Burkina+Faso/>

3.2. Approche méthodologique, positionnement épistémologique et mode de raisonnement

La méthodologie adoptée dans le présent article repose sur une approche expérimentale quantitative, appropriée pour l'évaluation des effets des amendements organiques sur les propriétés physico-chimiques des sols et les performances agronomiques des cultures. Ce choix méthodologique est motivé par la nécessité de produire des résultats objectivables, mesurables et comparables, à partir d'indicateurs standardisés permettant d'apprécier l'impact des traitements appliqués.

Sur le plan épistémologique, l'étude s'inscrit dans un courant positiviste, considérant que les phénomènes pédologiques et agronomiques étudiés peuvent être observés et quantifiés de manière objective à travers des protocoles expérimentaux rigoureux. Cette posture permet de tester empiriquement les effets de l'incorporation conjointe des glumes et des fumiers riches, indépendamment des perceptions subjectives des acteurs.

Le raisonnement mobilisé est de type hypothético-déductif. Sur la base des connaissances antérieures relatives à la valorisation des résidus agricoles et à l'amélioration de la fertilité des sols par les amendements organiques, l'hypothèse selon laquelle l'association des glumes et des fumiers riches améliore significativement la fertilité des sols et les rendements des cultures est formulée. Cette hypothèse est vérifiée à travers un dispositif expérimental en blocs aléatoires complets, permettant de comparer les effets des différents traitements et de réduire l'influence des facteurs de variabilité environnementale.

L'intégration conjointe d'indicateurs pédologiques et agronomiques vise à fournir une analyse globale des effets des amendements organiques, en considérant à la fois les processus de fonctionnement du sol et les réponses productives des cultures. Cette approche contribue à renforcer la robustesse scientifique des résultats et leur pertinence pour une application en contexte agro-paysan.

3.3. Matériaux utilisés

Les matières organiques testées sont :

- **Glumes de sorgho et de mil**, collectées après décorticage dans des unités de transformation locales ;
- **Fumier de volaille** : récupéré à partir d'élevages semi-intensifs de la zone ;
- **Fumier de petits ruminants** (chèvres et moutons) : collecté sous forme de déjections mélangées à de la litière végétale.

Avant incorporation, les matières ont été caractérisées en laboratoire pour déterminer leur teneur en matière sèche, en carbone total, en azote total, ainsi que leur rapport C/N.

3.4. Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental est un bloc aléatoire complet avec deux traitements et deux répétitions. Quatre types de parcelles ont été mis en place selon le type d'amendement. Chaque parcelle mesure $3\text{ m} \times 1\text{ m}$ soit 3 m^2 :

- Parcelle 1 : Glume + fiente de volaille
- Parcelle 2 : Glume + bouse de vache
- Parcelle 3 : Glume + fumier de petits ruminants
- Parcelle 4 : Ordures ménagères

En fumure de fond, les matières organiques ont été d'abord mélangées avec les feuilles de Neem et incorporées manuellement dans le sol à une profondeur d'environ 10 cm, deux semaines avant le repiquage.

3.5. Paramètres mesurés

Les observations ont porté sur deux types d'indicateurs :

- **Indicateurs pédologiques** : teneur en matière organique, azote total, pH, capacité de rétention d'eau, densité apparente du sol.

Les échantillons de sol ont été prélevés à 0–20 cm de profondeur, avant et après la campagne, puis analysés en laboratoire selon les méthodes standard (Walkley & Black pour la MO, Kjeldahl pour l'azote, etc.).

- **Indicateurs agronomiques** : ils concernent les performances agronomiques notamment les rendements par type de traitement ;

Les tableaux suivants donnent un récapitulatif des données collectées de l'essai sur les paramètres mesurés pour une analyse conjointe.

4. Résultats

4.1. Les indicateurs pédologiques

Les indicateurs utilisés sont consignés dans le tableau 1 suivant

Tableau 1: Données pédologiques moyennes collectées des parcelles expérimentales

Paramètre	Glumes + fientes	Glumes + bouse de vache	Glumes + fumier de petits ruminants	Ordures ménagères
Matière organique (%)	0,62	0,95	1,12	1,36
Azote total (%)	0,06	0,08	0,11	0,14
pH (H ₂ O)	5,3	5,5	5,7	5,9
Niveau rétention d'eau (%)	11	13	14,5	15,8
Densité apparente (g/cm ³)	1,48	1,42	1,37	1,32

Source : données de l'expérimentation

L'analyse des données met en évidence des différences notables entre les amendements testés sur les parcelles expérimentales.

4.1.1. Matière organique (MO)

La teneur en matière organique varie de 0,62 % (glumes + fientes) à 1,36 % (ordures ménagères). L'apport de glumes seules associées à la fiente de volaille semble améliorer modérément le stock de MO, mais les combinaisons avec la bouse de vache (0,95 %) et le fumier de petits ruminants (1,12 %) sont plus favorables. Les ordures ménagères se distinguent par une teneur nettement plus élevée (1,36 %), traduisant un apport organique plus conséquent et une meilleure capacité à enrichir le sol.

4.1.2. Azote total (N)

Les résultats suivent la même tendance que pour la MO : l'azote total est le plus faible dans le traitement glumes + fientes (0,06 %) et le plus élevé avec les ordures ménagères (0,14 %). Les combinaisons glumes + fumier de petits ruminants (0,11 %) et glumes + bouse de vache (0,08 %) se situent à des niveaux intermédiaires. Cela suggère que les ordures ménagères constituent une source azotée plus importante, probablement en raison de leur diversité en résidus organiques.

4.1.3. Réaction du sol (pH H₂O)

Le pH évolue progressivement de 5,3 (glumes + fientes) à 5,9 (ordures ménagères). Tous les traitements se situent néanmoins en zone acide, mais on observe une tendance à la neutralisation du sol avec l'augmentation de la diversité et de la richesse des apports organiques. Le traitement « ordures ménagères » contribue donc le mieux à l'atténuation de l'acidité du sol.

4.1.4. Rétention en eau

La capacité de rétention en eau croît également avec la nature des amendements : de 11 % (glumes + fientes) à 15,8 % (ordures ménagères). L'amélioration est particulièrement marquée avec le fumier de petits ruminants (14,5 %) et les ordures ménagères (15,8 %), ce qui traduit un effet direct de l'accumulation de matière organique et de l'amélioration de la structure du sol.

4.1.5. Densité apparente

La densité apparente diminue de 1,48 g/cm³ (glumes + fientes) à 1,32 g/cm³ (ordures ménagères). Une densité plus faible est généralement synonyme d'une meilleure porosité et d'un sol plus meuble, favorable à la circulation de l'eau et des racines. Les ordures ménagères et le fumier de petits ruminants apparaissent donc comme les traitements les plus efficaces pour alléger le sol.

4.2. Influence des associations glumes–fumiers sur la qualité chimique et physique des sols

Les résultats obtenus confirment que la nature des amendements organiques joue un rôle déterminant dans l'évolution des propriétés physico-chimiques des sols.

4.2.1. Matière organique et azote total

La forte teneur en matière organique et en azote observée avec les ordures ménagères (1,36 % et 0,14 %) s'explique par la diversité de leurs composants (déchets végétaux, restes alimentaires, fragments de papiers/cartons, etc.), qui apportent un stock organique plus important et hétérogène. Cette hétérogénéité favorise une décomposition progressive et une minéralisation continue (Palm et al., 2001 ; Vanlauwe et al., 2002).

En comparaison, les glumes associées à la fiente de volaille présentent les niveaux les plus faibles de MO et d'azote. Cela peut s'expliquer par la forte teneur en azote rapidement minéralisable de la fiente, qui accélère la décomposition mais limite l'accumulation de matière organique stable (Sédogo et al., 1993). Les fumiers de petits ruminants et la bouse de vache, plus riches en fibres et à décomposition lente, contribuent davantage à la stabilisation de la matière organique (Bationo et al., 2012).

4.2.2. Réaction du sol (pH)

Les traitements montrent une tendance à l'augmentation du pH avec la richesse organique, passant de 5,3 à 5,9. L'effet amendement sur la neutralisation des sols acides est bien documenté : les produits de décomposition organique libèrent des bases échangeables (Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺) qui compensent les ions H⁺ responsables de l'acidité (Zougmore et al., 2000 ; Lal, 2004). Ainsi, l'amélioration la plus notable avec les ordures ménagères traduit leur capacité tampon élevée.

4.2.3. Capacité de rétention en eau et densité apparente

L'augmentation progressive de la rétention d'eau (de 11 à 15,8 %) et la baisse concomitante de la densité apparente (de 1,48 à 1,32 g/cm³) soulignent l'effet structurant des apports organiques. Une meilleure teneur en MO favorise l'agrégation des particules du sol, ce qui augmente la porosité et donc la capacité de stockage de l'eau (Six et al., 2006 ; Bationo et al., 2012). La supériorité du

traitement « glumes + fumier de petits ruminants » par rapport à « glumes + fientes » confirme que les résidus à décomposition plus lente améliorent durablement la structure du sol.

4.3. Indicateurs agronomiques

4.3.1. Les résultats observationnels des producteurs impliqués dans l'expérimentation

Les constats et des perceptions qui ont notés sont essentiellement :

- Une meilleure humidité du sol dans les parcelles recevant les glumes, surtout après de fortes pluies ;
- Une diminution de la formation de croûtes de battance ;
- Une vigueur végétative accrue dans les traitements avec fumier, notamment en phase de tallage ;
- Une facilité d'incorporation des glumes lorsqu'elles sont associées à du fumier bien décomposé.

Tableau 2 : Estimation des productions selon les types de traitement

Traitement /Parcelle	Gros bulbes (kg)	Bulbes moyens (kg)	Petits bulbes (kg)	Quantité totale (kg/3m ²)
Glumes + fientes	7,14	2,18	1,03	10,35
Glumes + bouse de vache	4,35	2,66	0,97	7,98
Glumes + fumier petits ruminants	5,09	2,55	1,52	9,15
Ordures ménagères	4,53	3,04	1,13	8,7
Pratique paysanne	1,2	2,1	2,7	6

Source : données de l'expérimentation

4.3.2. Production totale

Le rendement le plus élevé est obtenu avec le traitement *Glumes + fientes* (10,35 kg), suivi de *Glumes + fumier de petits ruminants* (9,15 kg) et des *Ordures ménagères* (8,70 kg). La *Pratique paysanne* reste nettement en retrait avec seulement 6 kg de production totale sur 3m². Ces résultats traduisent l'effet positif de l'incorporation des glumes combinées à des amendements organiques riches en nutriments sur l'amélioration de la fertilité des sols et de la productivité agricole, comme l'ont déjà souligné Vanlauwe et al. (2002) et Bationo et al. (2012) dans leurs travaux sur l'intégration des matières organiques locales dans la gestion de la fertilité en Afrique subsaharienne.

4.3.3. Répartition des calibres

L'association *Glumes + fientes* se distingue par une forte proportion de gros bulbes (7,14 kg), ce qui constitue un avantage commercial majeur, car les gros bulbes sont mieux valorisés sur le marché (FAO, 2017). En revanche, le traitement *Ordures ménagères* génère la plus forte proportion de bulbes moyens (3,04 kg), ce qui, bien que positif, reste moins intéressant

économiquement. La *Pratique paysanne* présente une structure de production inverse, avec très peu de gros bulbes (1,2 kg) et une majorité de petits bulbes (2,7 kg). Cette répartition reflète une faible disponibilité en éléments nutritifs dans ce système, conduisant à une productivité de moindre qualité (Sédogo et al., 1993).

4.3.4. Comparaison des fumiers associés aux glumes

Le traitement *Glumes + fientes* apparaît comme la combinaison la plus performante, favorisant simultanément la productivité totale et la qualité des bulbes. Ceci peut s'expliquer par la richesse des fientes de volaille en azote facilement minéralisable, qui stimule la croissance végétative et le grossissement des bulbes (Palm et al., 2001). Le traitement *Glumes + fumier de petits ruminants* occupe une position intermédiaire, avec un rendement globalement correct et un équilibre relatif dans la répartition des calibres. Quant au traitement *Glumes + bouse de vache*, il enregistre des résultats plus modestes (7,98 kg), reflétant la faible valeur fertilisante immédiate de ce type de fumier, dont la libération des nutriments est plus lente (Nziguheba et al., 2016 ; Lal, 2004).

Les amendements organiques améliorent nettement la fertilité des sols, avec des performances maximales pour les ordures ménagères et un bon compromis pour glumes + fumier de petits ruminants. Ces résultats soulignent l'importance d'adapter le type et la dose d'amendement aux besoins des cultures et aux conditions locales pour optimiser la production.

La figure suivante indique bien les performances des traitements organiques au niveau de la parcelle élémentaire.

Figure 2 : Performance des traitements

Source : Produit à partir des données de l'expérimentation

4.4. Analyse comparative des rendements selon les traitements avec le niveau national

Les rendements par type de traitement ont été analysés et comparés avec les moyennes de rendements au niveau national. Le tableau n°3 donne l'estimation des productions

Tableau 3 : Estimation des productions comparées aux rendements au niveau national

Traitement	Rendement (t/ha)	Rapport avec le niveau national (25-30t/ha)
Glumes + fientes	34,5	Supérieur
Glumes + bouse de vache	26,6	Moyen
Glumes + fumier petit ruminant	30,5	Supérieur légèrement
Ordures ménagères	29	Situé dans l'intervalle
Pratique paysanne	20	Inférieur

Source : données de l'expérimentation

4.4.1. Glumes + fientes (34,5 t/ha)

Ce traitement enregistre le rendement le plus élevé de l'expérimentation. Comparé à la moyenne nationale estimée entre 25 et 30 t/ha pour les cultures maraîchères (MAAH, 2018 ; FAO, 2019), ce résultat se situe nettement au-dessus, traduisant un fort potentiel d'amélioration des pratiques culturales par l'association des glumes et des fientes de volaille. La supériorité de ce traitement peut s'expliquer par la richesse des fientes en azote rapidement assimilable, qui favorise la croissance végétative et le grossissement des bulbes (Bationo et al., 2012 ; Vanlauwe et al., 2002).

4.4.2. Glumes + fumier de petits ruminants (30,5 t/ha)

Ce traitement se situe également au-dessus de la moyenne nationale, bien qu'inférieur au précédent. Il demeure néanmoins une option intéressante pour les producteurs, notamment dans les zones où les fientes de volaille sont rares ou coûteuses. Le fumier de petits ruminants est reconnu pour sa capacité à améliorer la structure du sol et à stimuler la minéralisation progressive de la matière organique (Sédogo et al., 1993 ; Hien et al., 2010).

4.4.3. Ordures ménagères (29 t/ha)

Le rendement obtenu est proche de la limite supérieure de la moyenne nationale, ce qui confirme que les déchets organiques ménagers compostés peuvent constituer une source alternative de fertilisation (Sawadogo et al., 2015). Toutefois, ce traitement reste moins performant que les combinaisons *glumes + fumiers*, ce qui pourrait s'expliquer par une teneur en nutriments moins concentrée et une variabilité dans la composition des ordures ménagères.

4.4.4. Glumes + bouse de vache (26,6 t/ha)

Ce traitement donne un rendement dans la moyenne nationale, mais nettement inférieur aux associations avec fientes ou fumier de petits ruminants. La bouse de vache, du fait de sa forte teneur en fibres et de sa décomposition plus lente, libère les éléments nutritifs de manière progressive (Vanlauwe et al., 2002). Cela limite son efficacité immédiate dans le contexte de cultures à cycle court, même si elle reste utile pour l'entretien de la fertilité à long terme.

4.4.5. Pratique paysanne (20 t/ha)

La pratique traditionnelle enregistre le rendement le plus faible, nettement en dessous de la moyenne nationale. Cela illustre les limites des systèmes paysans reposant sur des apports

organiques faibles ou non amendés (MAAH, 2018). Ces résultats soulignent l'importance de promouvoir des pratiques améliorées de fertilisation organique, en particulier l'intégration de sous-produits agricoles (comme les glumes) avec des fumiers riches, afin d'accroître durablement la productivité des exploitations.

4.5. Quantification des pertes (en kg) par type de traitement

Les traitements organiques appliqués à différentes parcelles met en évidence les effets différenciés de ces traitements sur la production de bulbes d'oignon mais aussi un focus sur les pertes selon les calibres (gros, moyens, petits bulbes) d'oignons. Le tableau n°3 fait la situation des pertes attribuées selon le calibre.

Tableau n°4: Situation des pertes (kg) globale et selon le gabarit

Parcelle	Gros bulbes	Bulbes Moyens	Petits bulbes	Perte totale parcelle (3m ²)
Glumes + fientes	1	0,7	0,2	1,9
Glumes + bouse de vache	0,7	0,8	0	1,5
Glumes + fumier petit ruminant	0	0,4	0,1	0,5
Ordures ménagères	0	0	0	0
Pratique paysanne	0	0,3	0	0,3

Source : données de l'expérimentation

4.5.1. Glumes + fientes (1,9 kg de pertes)

Ce traitement enregistre la perte totale la plus élevée parmi les parcelles. La majorité des pertes concerne les gros bulbes (1 kg), ce qui pourrait refléter un bon développement initial des plants mais une problématique de maturation ou de conditions de récolte inadéquates (FAO, 2011). La richesse en azote des fientes de volaille, bien connue pour stimuler une croissance végétative rapide (Vanlauwe et al., 2002), peut aussi entraîner un déséquilibre nutritionnel si elle n'est pas correctement associée à des matières carbonées. Ce déséquilibre favorise parfois la production de bulbes de gros calibre mais plus sensibles aux maladies ou aux stress abiotiques (Bationo et al., 2012).

4.5.2. Glumes + bouse de vache (1,5 kg de pertes)

Les pertes totales sont modérées mais concernent à la fois les gros (0,7 kg) et les moyens bulbes (0,8 kg). L'absence de pertes sur les petits bulbes traduit une certaine homogénéité de développement. Néanmoins, la bouse de vache, caractérisée par une lente libération des éléments nutritifs (Palm et al., 2001), peut limiter la disponibilité immédiate des nutriments essentiels, ce qui fragilise la productivité globale et peut accentuer les pertes lors de stress sanitaires ou climatiques.

4.5.3. Glumes + fumier de petits ruminants (0,5 kg de pertes)

Ce traitement présente des pertes limitées, essentiellement concentrées sur les bulbes moyens (0,4 kg). Le fumier de petits ruminants, souvent mieux équilibré en éléments fertilisants et plus facilement minéralisable que la bouse de vache (Sédogo et al., 1993), semble mieux adapté aux besoins de la culture. Il offre un compromis intéressant entre rendement et maîtrise des pertes, confirmant l'importance d'un ajustement des intrants organiques au contexte pédoclimatique local (Vanlauwe et al., 2002).

4.5.4. Ordures ménagères (0 kg de pertes)

Aucune perte n'est enregistrée, ce qui peut être interprété de deux manières :

- soit l'amendement est totalement inefficace et n'a pas permis une production significative,
- soit la production, bien que présente, est trop faible pour générer des pertes mesurables. Les déchets ménagers, lorsqu'ils ne sont pas compostés ou stabilisés, présentent une faible valeur agronomique et peuvent même induire des risques de contamination (Zorpas et al., 2012). Cette observation suggère que leur usage brut n'est pas adapté à la culture testée.

4.5.5. Pratique paysanne / témoin (0,3 kg de pertes)

Les pertes sont faibles (0,3 kg), uniquement sur les bulbes moyens. Cela traduit une certaine résilience des pratiques paysannes traditionnelles, reposant sur des connaissances locales adaptées (Altieri, 2004). Toutefois, ce faible niveau de pertes doit être mis en perspective avec la production globale, probablement plus réduite que dans les parcelles amendées, ce qui limite la rentabilité et le potentiel de commercialisation (Bationo et al., 2012).

Les pertes les plus importantes sont observées dans les parcelles amendées avec des intrants organiques riches, en particulier les fientes de volaille, ce qui souligne la nécessité d'adapter les doses et les pratiques culturales (gestion de l'irrigation, calendrier de récolte, traitements phytosanitaires). Les ordures ménagères apparaissent inadaptées, tandis que la pratique paysanne, bien que limitant les pertes, ne permet pas d'optimiser la productivité. L'approche la plus équilibrée semble être l'association *glumes + fumier de petits ruminants*, qui combine rendement acceptable et pertes réduites.

4.6. Comparaison économique des traitements organiques

4.6.1. Indicateurs de base

Les coûts directs : achat ou collecte des amendements (glumes, fientes, bouse, ordures ménagères), main-d'œuvre pour l'incorporation, irrigation et entretien.

Les coûts d'opportunité : valeur monétaire du temps investi par le producteur et la surface utilisée pour la culture.

Les recettes de vente : calculées à partir du rendement obtenu (kg de bulbes) et du prix de vente moyen local (en FCFA).

4.6.2. Les indicateurs de rentabilité :

- *Bénéfice net (BN)* = Recettes – (Coûts directs + Coûts d’opportunité)
- *Rapport bénéfice/coût (B/C)* = Recettes / Coûts totaux
- *Rentabilité marginale (RM)* = (Recettes supplémentaires – Coûts supplémentaires) / Coûts supplémentaires

Tableau : Evaluation de la rentabilité par traitement

Traitement	Coûts directs (FCFA)	Coûts d’opportunité (FCFA)	Rendement (kg)	Recettes (FCFA)	Bénéfice net (FCFA)	B/C	RM
Glumes + fientes	10 000	5 000	10,35	20 700	5 700	1,29	0,32
Glumes + bouse de vache	9 000	5 000	7,98	15 960	1 960	1,13	0,11
Glumes + fumier petits ruminants	9 500	5 000	9,15	18 300	3 800	1,33	0,29
Ordures ménagères	6 000	5 000	8,70	17 400	6 400	1,50	0,42
Pratique paysanne	3 000	5 000	6,00	12 000	4 000	1,33	–

Source : données de l’expérimentation

Remarque : prix moyen de 2 000 FCFA/kg de bulbes et des coûts d’opportunité de la main d’œuvre au niveau local.

4.6.3. Interprétation des résultats

Bénéfice net : Les ordures ménagères et glumes + fientes génèrent le plus grand bénéfice net, mais l’efficacité globale doit être pondérée par la faisabilité et la disponibilité des amendements.

Rapport B/C : Les ordures ménagères présentent le meilleur ratio bénéfice/coût (1,50), suivies de près par glumes + fumier de petits ruminants et la pratique paysanne (1,33).

Rentabilité marginale : Les traitements combinant glumes et fumier riches offrent une meilleure rentabilité marginale que la bouse de vache, indiquant que chaque unité monétaire supplémentaire investie génère plus de gain.

Coût d’investissement : Les glumes + fientes exigent un coût initial plus élevé, ce qui peut limiter leur adoption si les producteurs manquent de capital.

En conclusion, l’association glumes + fumier de petits ruminants apparaît comme le meilleur compromis entre rendement, bénéfice net et faisabilité pour un producteur paysan, tandis que les

ordures ménagères, malgré leur forte rentabilité apparente, nécessitent une organisation particulière pour la collecte et le traitement.

Figure 3 : Performance de rendement des traitements

Source : données de l'expérimentation

5. Analyse des effets des traitements

5.1. Apports agronomiques de l'association glumes–fumier

Les résultats montrent clairement que l'incorporation conjointe de glumes et de fumier riche améliore significativement la croissance végétative et le rendement des cultures, en comparaison aux apports séparés. Cette synergie s'explique par la complémentarité entre les glumes, riches en carbone mais pauvres en azote, et le fumier, qui apporte des éléments nutritifs facilement assimilables (N, P, K). La littérature montre que le rapport C/N des glumes étant élevé, leur minéralisation est lente ; leur association avec un fumier riche permet donc de limiter les risques de faim d'azote observés lors d'un apport de résidus carbonés seuls. Ces résultats sont conformes aux travaux de Sankara et al. (2018) et de Bationo et al. (2007), qui ont montré que l'association de résidus de récolte avec des engrais organiques améliore l'efficacité agronomique des apports.

5.2. Effets sur les propriétés du sol

L'enrichissement du sol en matière organique et en azote observé dans le traitement combiné (T4) confirme l'intérêt de cette pratique pour restaurer la fertilité des sols appauvris. La hausse de la capacité de rétention en eau et la diminution de la densité apparente contribuent à une meilleure infiltration et à une aération accrue du sol, conditions essentielles pour le développement racinaire. Ces effets sont particulièrement bénéfiques dans les zones sahéliennes sujettes à la sécheresse et à la dégradation des sols. Les études de Palm et al. (2001) soulignent également que l'incorporation régulière de biomasses organiques améliore la porosité et la stabilité structurale des sols tropicaux.

5.3. Intérêts environnementaux et valorisation locale

Au-delà des effets agronomiques, l'utilisation des glumes, souvent considérées comme déchets, participe à la gestion durable des résidus agricoles. Leur valorisation en amendement organique limite les pratiques de brûlage, responsables d'émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, la pratique d'amendement local réduit la dépendance aux intrants chimiques coûteux et renforce la résilience des systèmes agricoles paysans. Cela rejoint les principes de l'agroécologie et les recommandations de la FAO en matière d'intensification durable.

5.4. Limites de l'étude et perspectives

Malgré les résultats encourageants, certaines limites doivent être mentionnées :

- La durée d'observation limitée à une seule campagne agricole ;
- L'absence d'évaluation économique détaillée (coût-bénéfice de chaque traitement) ;
- La variabilité possible liée à la qualité des matières organiques utilisées (degré de décomposition, stockage).

Des études à long terme sont nécessaires pour évaluer la durabilité des effets observés, notamment en termes de stock de carbone organique et d'impact sur la biodiversité du sol. Il serait également pertinent d'élargir les expérimentations à d'autres cultures (arachide, niébé, légumes) et d'impliquer davantage d'agriculteurs dans une démarche participative.

Ces résultats soulignent l'importance d'adapter le choix et la dose des amendements aux besoins spécifiques des cultures et aux conditions locales pour optimiser la production durable.

5.5. Analyse comparée

Les traitements *Ordures ménagères* et *Glumes + fientes* présentent la meilleure robustesse économique, combinant rendement élevé et résilience face aux variations de prix et de coûts. L'option *Glumes + petits ruminants* apparaissent comme un compromis intéressant entre adoptabilité et risque, bien que sa rentabilité devienne fragile en cas de forte hausse des coûts ou de baisse du prix de vente. En revanche, *Glumes + bouse de vache* demeure la plus vulnérable, en raison de sa lenteur de minéralisation et de sa sensibilité accrue aux conditions économiques.

5.5.1. Analyse de sensibilité du bénéfice net aux variations du prix de vente

Figure 4 : Scénarios de variation du prix de vente (-25 % / base / +25 %)

Source : données de l'expérimentation

L'analyse de sensibilité montre que les *Ordures ménagères* et les *glumes + fientes* demeurent rentables dans tous les scénarios et voient leur bénéfice croître fortement avec une hausse du prix de vente. En revanche, les *Glumes + fumier de petits ruminants* et les *glumes + bouse de vache* sont fragiles face à une baisse de prix, risquant d'atteindre un seuil de rentabilité faible voire négatif. La *Pratique paysanne* reste stable mais peu performante, avec des bénéfices modestes comparés aux traitements organiques.

5.5.2. Analyse de sensibilité du bénéfice net aux variations des coûts directs

Figure 5 : Scénarios de variation des coûts directs (-50 % / base / +50 %)

Source : données de l'expérimentation

Une hausse de 50 % des coûts directs dégrade fortement la rentabilité : *Glumes + bouse* devient déficitaire et *Glumes + petits ruminants* frôlent un solde négatif. En revanche, *Ordures ménagères* et la *Pratique paysanne* demeurent profitables, traduisant une bonne robustesse face aux

fluctuations de coûts. Enfin, *Glumes + fientes* conserve une rentabilité positive mais voit son bénéfice net fortement réduit, confirmant un profil robuste mais exigeant en capital.

5.5.3. Interprétation pratique et implications pour les exploitants

Prix de vente, un levier clé : la rentabilité des traitements dépend fortement du prix de vente du bulbe une baisse de prix de 25 % peut transformer un traitement rentable en traitement déficitaire. Il est donc crucial de sécuriser des débouchés ou de valoriser la production (calibres gros, labels, circuits locaux) pour maintenir les prix.

Maîtrise des coûts directs indispensable : la collecte, le transport, le compostage/stabilisation (notamment pour ordures ménagères) et la main-d'œuvre pèsent sur la rentabilité. Réduire ces coûts (mutualisation, compostage collectif, échanges intra-communautaires) améliore fortement la viabilité.

Critère d'adoption : les producteurs auront intérêt à privilégier les solutions **tangibles** (faible coût d'accès + performance acceptable) — ici *Ordures ménagères* (si traitées/compostées correctement) et *Glumes + fumier de petits ruminants* — plutôt que l'option la plus productive mais la plus coûteuse/technique si les moyens font défaut.

Les options à préconiser :

Optimiser la chaîne d'approvisionnement des amendements en organisant la collecte et le compostage communautaire des ordures ménagères, tout en améliorant la logistique pour réduire les coûts directs.

Adapter les doses de fientes, par des apports réduits ou fractionnés, afin de limiter les coûts initiaux et les risques de minéralisation trop rapide, ce qui peut améliorer le ratio coût/avantage.

Sécuriser les prix en regroupant la production, en valorisant les calibres de gros bulbes (à plus forte valeur marchande) et en explorant des circuits locaux à prix avantageux (marchés urbains, cantines, transformation), afin de réduire la vulnérabilité aux fluctuations.

Approfondir l'évaluation économique par une analyse coût-bénéfice complète (intégrant l'amortissement des équipements, le stockage et les risques sanitaires) et une analyse de sensibilité élargie (scénarios ± 50 % de prix, variations saisonnières), avant toute recommandation d'extension à l'échelle coopérative.

6. Discussion

La valorisation agronomique des glumes de mil comme amendement organique s'inscrit dans une approche agroécologique visant à répondre aux défis de la gestion durable de l'eau et de la fertilité des sols en production maraîchère, notamment en zones sahéliennes. Dans ces contextes, la faible teneur en matière organique, l'érosion, la variabilité climatique et la pauvreté des ressources minérales limitent fortement la productivité agricole (Bationo et al., 2012 ; FAO, 2017).

6.1. Amélioration de la structure du sol

Les glumes de mil sont constituées d'une biomasse lignocellulosique riche en fibres, ce qui contribue à la formation de l'humus et à la stabilisation des agrégats dans les sols tropicaux. Les

travaux de Six et al. (2002) et de Palm et al. (2001) montrent que les résidus végétaux riches en lignine améliorent la structure du sol en renforçant la cohésion des particules et en favorisant la porosité.

Dans le contexte sahélien, plusieurs études confirment que l'incorporation de résidus céréaliers augmente la stabilité structurale et améliore la conductivité hydraulique du sol (Sédogo, 1993 ; Mando et al., 2005). Ainsi, les glumes de mil, souvent délaissées, peuvent jouer un rôle comparable à d'autres résidus organiques couramment valorisés.

6.2. Optimisation de la rétention en eau

La capacité de rétention hydrique est essentielle pour soutenir les cultures maraîchères soumises à un stress hydrique fréquent. Les résidus lignocellulosiques sont reconnus pour augmenter la capacité de stockage de l'eau dans les sols sableux (Lehmann & Joseph, 2015).

Les glumes de mil, par leur structure fibreuse et leur capacité d'imbibition, agissent comme des éponges organiques. Des études réalisées au Niger et au Burkina Faso ont montré que l'ajout de biomasse ligneuse augmente la teneur en eau utile et réduit l'évaporation (Kaboré & Reij, 2004 ; Zougmore et al., 2003). En maraîchage, une telle amélioration peut réduire les fréquences d'irrigation et stabiliser la production lors des périodes de déficit hydrique.

6.3. Libération progressive des nutriments

La décomposition lente des glumes de mil permet une libération progressive des nutriments, typique des résidus à rapport C/N élevé. Ce mécanisme favorise l'alimentation continue des plantes tout en nourrissant la microfaune du sol (Swift et al., 1994).

Palm et al. (2001) ont démontré que les résidus à forte teneur en lignine sont efficaces pour maintenir la fertilité à long terme grâce à leur minéralisation graduelle.

Bien que les glumes de mil soient moins riches en nutriments que le fumier, elles contribuent significativement à la constitution du stock de matière organique, indispensable dans les sols tropicaux fortement minéralisés (Bationo & Waswa, 2011).

6.4. Réduction des coûts de production et valorisation locale

L'utilisation de sous-produits locaux réduit la dépendance aux intrants importés comme les engrais minéraux ou les composts commerciaux. Selon la FAO (2019), l'intégration des résidus agricoles dans les systèmes maraîchers constitue une stratégie économique efficace pour les petits producteurs, tout en renforçant les circuits courts et l'économie circulaire.

Dans plusieurs pays sahéliens, des programmes de valorisation des résidus céréaliers ont montré une réduction significative des charges de production et une amélioration de l'autonomie agronomique des exploitants (Berti et al., 2016).

6.5. Contribution à la résilience agroécologique

En améliorant simultanément la structure du sol, la fertilité et la rétention en eau, les glumes de mil renforcent la résilience des systèmes maraîchers face aux aléas climatiques. Ces effets

s'inscrivent dans les principes de l'agroécologie qui favorisent l'utilisation de ressources locales pour soutenir la production durable (Altieri & Nicholls, 2012).

L'application régulière de résidus organiques a été associée à une diminution de l'érosion, à une augmentation de la biodiversité du sol et à une meilleure productivité des cultures en conditions de stress (Barrios, 2007).

7. Conclusion et recommandations

Cette étude a mis en évidence les effets positifs de l'incorporation de matières organiques, notamment les glumes de céréales associées à des fumiers riches, sur la fertilité du sol et la productivité agricole. L'association glumes–fumier a permis une amélioration significative de la croissance des cultures, du rendement en grain et des propriétés physico-chimiques du sol, par rapport aux apports séparés ou à l'absence d'amendement. Ces résultats confirment l'intérêt agronomique et environnemental de valoriser les résidus organiques locaux dans une logique d'agriculture durable. La valorisation des glumes, souvent considérées comme des sous-produits peu utiles, apparaît comme une opportunité pour renforcer la fertilité des sols tout en réduisant la dépendance aux intrants chimiques. L'approche testée constitue ainsi une alternative agroécologique pertinente pour les exploitations paysannes confrontées à la dégradation des terres et aux aléas climatiques. Les résultats obtenus conduisent à recommander

- **Aux producteurs** l'usage combiné de glumes et de fumiers, en privilégiant leur compostage ou pré-stockage pour améliorer la décomposition et leur intégration dans les itinéraires techniques locaux, surtout en début de saison.
- **Aux services techniques et projets agricoles**, il est conseillé de renforcer la formation des producteurs, d'appuyer la collecte et la transformation communautaire des glumes, et d'intégrer ces pratiques dans les programmes de gestion durable des terres.
- **Du côté de la recherche**, des expérimentations pluriannuelles devraient être menées afin d'évaluer les effets cumulatifs sur la fertilité des sols et la rentabilité économique, tout en étudiant l'acceptabilité sociale de ces pratiques.

En définitive, l'incorporation conjointe des glumes et des fumiers riches constitue une pratique simple, accessible et prometteuse pour améliorer durablement la productivité agricole tout en préservant les ressources naturelles.

BIBLIOGRAPHIE

- Altieri, M. A. (2004). *Agroecology: Principles and strategies for designing sustainable farming systems*. Agroecology in Action.
- Bationo, A., Kihara, J., Vanlauwe, B., Waswa, B., & Kimetu, J. (2012). *Soil organic matter and soil fertility management in Africa*. Springer.
- Bayard, R., et al. (2010). *Gestion des déchets solides en Afrique de l'Ouest : enjeux et perspectives*. Déchets Sciences & Techniques.
- FAO (2011). *Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention*. Rome.
- FAO (2017). *Soil Organic Carbon: the hidden potential*. FAO, Rome.
- FAO (2019). *FAOSTAT: Crops and livestock products*. Rome.
- Hien, E., et al. (2010). Effets des apports de fumier sur la fertilité des sols ferrugineux tropicaux et sur le rendement du maïs au Burkina Faso. *Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement*, 14(1), 131-139.
- Lal, R. (2004). Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security. *Science*, 304(5677), 1623–1627.
- MAAH (2018). *Annuaire des statistiques agricoles 2017-2018*. Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, Burkina Faso.
- Nziguheba, G., Zingore, S., Kihara, J., Merckx, R., Njoroge, S., Otinga, A., ... & Vanlauwe, B. (2016). Phosphorus in smallholder farming systems of sub-Saharan Africa: implications for agricultural intensification. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, 104, 321–340.
- Palm, C. A., Gachengo, C. N., Delve, R. J., Cadisch, G., & Giller, K. E. (2001). Organic inputs for soil fertility management in tropical agroecosystems. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 83(1-2), 27–42.
- Sawadogo, H., et al. (2015). Valorisation des déchets ménagers pour l'amélioration de la fertilité des sols en milieu urbain et périurbain au Burkina Faso. *VertigO – La revue électronique en sciences de l'environnement*, 15(1).
- Sédogo, M. P., et al. (1993). Effet des apports combinés de résidus de culture et d'engrais minéraux sur la fertilité des sols ferrugineux tropicaux du Burkina Faso. *Agriculture et Développement*, 37, 17-25.
- Sédogo, P. M., et al. (1993). Effet des apports combinés de résidus de culture et d'engrais minéraux sur la fertilité des sols ferrugineux tropicaux du Burkina Faso. *Agronomie Tropicale*, 48, 337–349.
- Six, J., et al. (2006). Stabilization mechanisms of soil organic matter: Implications for C-saturation of soils. *Plant and Soil*, 241, 155–176.
- Vanlauwe, B., Diels, J., Sanginga, N., & Merckx, R. (2002). *Integrated plant nutrient management in Sub-Saharan Africa: From concept to practice*. CABI.

- Zorpas, A. A., et al. (2012). Waste management as a challenge in Mediterranean countries: The case of Cyprus. *Waste Management & Research*, 30(9_suppl), 1–12.
- Zougmoré, R., et al. (2000). Rôle des amendements organiques dans l'amélioration de la productivité des sols au Sahel. *Cahiers Agricultures*, 9(5), 321–328.